

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ БУҒДОЙ ЕТИШТИРУВЧИ ВИЛОЯТЛАРИДА
ХАВФЛИ МЕТЕОРОЛОГИК ҲОДИСАЛАРНИНГ
ТАКРОРЛАНУВЧАНЛИГИНИ БАҲОЛАШ**

Холбаев Гульман Холбаевич

география фанлари номзоди, катта илмий ходим, Ўзбекистон Миллий
университети, доцент

khgulmon@mail.ru

Эгамбердиев Хамрокул Турсункулович

география фанлари номзоди, катта илмий ходим, Ўзбекистон Миллий
университети, профессор

ext1961@mail.ru

Махмудов Қобулжон Мухитдин ўғли

Ўзбекистон Миллий университети, стажер-ўқитувчи

Эшмирзаев Достон

Ўзбекистон Миллий университети, стажер-ўқитувчи

Аннотация: Мақолада Республика ҳудудларида кузги буғдой вегетация давридаги ҳаво ҳароратининг турли даражадан ўтиш градациялари келтирилган. Декабрь-февраль ойларида ҳаво ҳароратининг максимал қийматлари $+5,0^{\circ}$ - $+11,5^{\circ}$ ÷ $-0,6^{\circ}$ + $9,0^{\circ}$ ÷ $+7,5^{\circ}$ + $13,0^{\circ}$ С, ўртача қийматлари $-1,0^{\circ}$ - $+5,5^{\circ}$ ÷ $-4,0^{\circ}$ + $4,0^{\circ}$ ÷ $0,0^{\circ}$ + $7,0^{\circ}$ С, минимал қийматлари $-5,0^{\circ}$ - $+2,0^{\circ}$ ÷ $-7,0^{\circ}$ + $0,0^{\circ}$ ÷ $-5,0^{\circ}$ + $2,5^{\circ}$ С ораликда ўзгариб туради. Республика бўйича декабрь-февраль ойларида ҳаво ҳароратининг $0,0^{\circ}$ С дан юқори кунлар декабрда – 39,2-84,5%, январда – 30,3-79,6%, февралда - 56,5-85,1% ни ташкил этади. Ҳаво ҳароратининг кескин ўзгаришлари кузги буғдой ўсимлигининг қишки тиним даврини тўлиқ ўтказиш имкониятини бермайди

Калит сўзлар: Худуд, вилоят, метеорология, станция, ҳаво ҳарорати, кунлар, градация, баҳорлаш

КИРИШ

Кундалик турмушдан маълумки, баъзи ҳолларда об-ҳаво шароитлари ўсимликлар учун ноқулай бўлади. Улар баъзан қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига катта зарар келтиради. Бундай ҳолларда об-ҳавонинг ноқулай шароитларини қишлоқ хўжалиги учун хавфли метеорологик ҳодисалар қаторига қўшилади.

Қишлоқ хўжалиги учун хавфли метеорологик ҳодисаларнинг асосийларига йилнинг илиқ даврида – қора совуқлар, қурғоқчилик, қуруқ иссиқ шамол - гармсел, чангли бўронлар, дўл, кучли жалалар кирса, қишда эса қаттиқ совуқлар, яхмалак, муз қатқалоқлари, қорсизлик ёки қалин қор қоплами ва бошқалар киради. Бундай ҳодисаларга қарши курашишнинг самарали чора-тадбирларини ишлаб чиқиш учун даставвал уларнинг ҳосил бўлиш табиатини, мамлакатимизнинг турли районларида уларнинг такрорийлиги ва жадаллигини билиш керак, қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигининг бу ҳодисаларга боғлиқ равишда ўзгаришини ўрганиш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини келгусида ривожлантиришда ҳар бир районнинг агроиклимий хусусиятларини эътиборга олиш керак. Агрометеорологик ҳодисалар: қурғоқчилик ва ҳавонинг нисбий намлиги -10 ва ундан ортиқ кун давомида кундуз кунлари 30 % ва ундан кам бўлса, экин майдонининг 1/3 ва ундан кўпида ўсимликни зарарлантиришга олишида тупроқнинг ҳайдалма қатламидаги намлик захираси 10 мм дан кам бўлса; тупроқ қатқалоғида, тупроқда ортиқча нам бўлганда, паст ҳаво ҳароратини чигит уруғи чиришини келтириб чиқарса ва экилган майдонни 1/3 ва ундан кўп қисми нобуд бўлса; қора совуқ вегетацион даврида ҳаво ҳароратини ёки тупроқни юза қатламидаги ҳарорат 0°C гача ва ундан ҳам кам бўлса, ғалла (сут-мум пишиш даврида), техник, сабзавот, мевали ва бошқа экинзорларда 1/3 ва ундан майдонга зара етказса; паст ҳаво ҳарорати –кузги бошоқли дон

экинларини ва кўп йиллик ўт ўсимликларини тупроқ остидаги тупланиш бўғинида критик ҳароратдан пастлиги 1/3 ва ундан ортиқ майдонда; чорвачиликда чўл-яйловларни 1/3 ва ундон ортиқ қисмида муз қатқалоғи, қор қопламанинг юқорилиги, қорни ёғиши, изғирин, ҳаво ҳароратининг пастлиги кузатилса; қишлоқ хўжалигида дала юмишларини бажариш даврида 10 кун ва ундан ортиқ кун давомида ҳамда экилган майдоннинг 1/3 қисми ва ундан ортиқ майдонида тупроқни ортиқча намлиги, тупроқни қуриб кетиши ҳамда тез-тез ёмғирларни ёғишидан ва ҳавонинг юқори намланишидан зарарланиши. Ҳавонинг ўртача суткалик ҳарорати мусбат бўлган даврларда ҳаво ва фаол сирт ҳароратининг 0° С гача ва ундан ҳам пасайиб кетишига қора совуқ дейилади. Демак, йилнинг илиқ даврлари (баҳор ва куз) да ерга туташган ҳаво қатлами ва тупроқ сирти ҳароратларининг 0°С гача ва ундан ҳам пасайиб кетиши ҳодисасини қора совуқ деб юритамиз. Ўсимликларнинг қора совуқларга чидамлилиги ва шикастланиш даражаси қора совуқнинг бошланиш вақтига, унинг кучига ва давомий-лигига, ўсимликнинг ривожланиш фазасига, ўсимликнинг ҳолатига, тури ва навига, агротехника шароитларига ва бошқа омилларга боғлиқ. Ўсимликлар бирор ҳароратдан паст ҳароратларда қора совуқлардан шикастланади ёки нобуд бўлади. Бу ҳароратни одатда критик ҳарорат деб юритилади. Қора совуқнинг кучи ва давомийлигига қараб унинг хавфли таъсирдан ўсимликлар қисман зарарланади ёки бутунлай нобуд бўлади. Қора совуқлар вақтида экинларни совуқ уришининг сабаби, ўсимлик ҳужайраси протоплазмасининг сувсизланишидир. Чунки ҳарорат 0°С гача ва ундан ҳам пасайганида ўсимлик ҳужайралари орасидаги сув музлайди ва ҳужайрадаги сувни шимиб олади. Ҳужайра шираси қуюқлашиб, протоплазма сувсизланиб қолади. Бундан ташқари кўпаяётган муз кристаллари ҳужайрани сиқиб шикастлантиради. Ҳужайраларнинг зарарланиши пировардида ўсимликнинг қисман ёки бутунлай нобуд бўлишига олиб келади. Ўсимликни совуқ урганда унинг барглари қорайиб қолади. Шунинг учун баҳор ва эрта кузда бўладиган

бундай атмосфера ҳодисасини деҳқонлар қора совуқ деб атайдилар. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун экинларнинг энг фаол ўсув даврига тўғри келадиган, кеч баҳорда ва эрта кузда бўладиган қора совуқлар айниқса хавфлидир [1, 3, 7, 11, 19]. Шу нуқтаи назардан ушбу йўналишда тадқиқот олиб бориш ҳозирги вақтда долзарблигини йўқотмайди.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ўзбекистонда аҳоли сонининг ўсиб боришини инобатга оладиган бўлсак, келажакда буғдой ҳосилдорлигини оширишни назарда тутиш лозим. Маълумки қишлоқ хўжалиги экинлари ривожланиши жараёнларида ташқи муҳит омиллари муҳим роль ўйнайди. Умумий қилиб айтганда, **республикамизда қишлоқ хўжалигида суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини ошириш, ҳар бир жойнинг табиий шароитини ҳисобга олиб қишлоқ хўжалик экинларини жойлаштириш каби масалалар долзарб вазифалардан ҳисобланади.** Шунинг учун, экинларнинг ривожланиш давлари бўйича иссиқлик таъминотини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади.

Буғдой энг кўп тарқалган асосий донли экинлардан бири ҳисобланади. Бутун дунё халқларининг ярмидан кўпроғи озиқ-овқат сифатида буғдой нонидан фойдаланади. Буғдой нонининг таркибида оксил ва крахмал кўп, оксил моддалар, асосан, клейковина таркибида бўлганлиги учун унинг унидан сифатли нон тайёрланади [1, 7, 8, 10, 13, 15-18,].

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги экинлари (ғўза, донли экинлар) ўзининг ўсиши ва ривожланиши жараёнида тупроқ-иқлим шароити ва уни ўраб турган муҳитнинг турли омиллари таъсирида унади, ўсади ва ривожланади, улардан асосийлари – ҳаво ҳарорати, ёғингарчилик, радиация ва бошқалар. Ушбу кўрсаткичлар экилган экиннинг ривожланиш чегаралари ва даврида максимал ҳосил олишга имкониятини пасайтиради.

Биз ушбу омиллардан фойдаланиш учун энг аввало экиш муддатларига алоҳида эътибор беришимиз зарур, сўнгра ўсимликка омиллар қандай таъсир

кўрсатишини тушуниб ва ҳар бир ҳудудда экишни оптимал таъминланганлик муддатини аниқлаш зарур бўлади. Ҳаво, тупроқ ҳарорати ва қуёш радиациясининг турли даврларда ўзгариши бўйича хорижда [21, 22, 30, 31] ва Ўзбекистонда эса ушбу катталикларнинг ўзгаришини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар бир қатор олимлар [4, 5, 7, 9, 11, 23-29] томонидан амалга оширилган. Бироқ, юқорида келтирилган тадқиқотлар ҳаво, тупроқ ҳарорати ва қуёш радиацияси, самарали ҳароратлар йиғиндиси йўналишида амалга оширилган бўлиб, уларда эришилган натижалар, уларнинг таҳлиллари асосида олинган илмий-амалий хулосалар шу тадқиқотлар доирасига мос бўлган.

Илмий маълумотлар [7, 8, 10] бўйича амал даврида кузги буғдой 1800-2100°C, баҳорги буғдой эса 1100-1300°C ҳарорат қабул қилади. Қишга тайёрлаш учун имкон қадар кундуз куни қуруқ ҳаво 10-12°C ҳарорат, кечаси ҳароратнинг 0°C гача бўлиши яхши ҳисобланади. Баҳорда буғдой яхши ўсади ва 12-15°C да амал қилади. Найчалаш даврида 15-16°C талаб қилинади. Бошоқлаш ва гуллаш даврида 18-20°C ҳарорат етарли бўлади. Буғдой 40-42°C гача чидайди. Бу шароитларда қониқарли равишда чангланади. Пишиш даврида мақбул ҳарорат 22-30°C ҳисобланади. Кузги буғдой жуда совуқликка чидамли, қорнинг қалинлиги 20 см бўлганда қарийб – 20-30°C совуққа ҳам чидамли. Ўзбекистонда қор қалинлиги доимо етарли эмас, шунинг учун буғдой -10°C совуқликка чидайдди. Лекин, гуллаш ва донининг тўлишиши даврида -1-2°C совуқ бўлса ҳам шикастланади.

Ишнинг мақсади суғориладиган ҳудудларда жойлашган метеорология станциялари маълумотлари асосида ҳаво ҳароратининг турли градациялар бўйича тақсимланишини ҳисоблаш ва ойлар орасидаги ўзгаришини таққослаш, ушбу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги **вазифалар** қўйилган: метеорологик станциялар кўпйиллик архив маълумотларни шакллантириш; статистик таҳлиллар асосида ҳаво ҳароратининг турли градациялар бўйича ўзгаришини аниқлаш ва баҳолаш.

Мазкур ишнинг тадқиқот объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси, вилоятларининг суғориладиган ҳудудлари танланган. Тадқиқот предмети – ушбу ҳудудлардаги метеорология станциялари маълумотлари бўйича ойлар давомида ҳаво ҳароратининг градациялар бўйича тақсимланиши ҳисобланади.

Бошланғич маълумотлар ва тадқиқот усуллари. Ишда 1991-2020 йиллар давомида ўртача ҳаво ҳарорати тўғрисидаги маълумотлар йўриқномага [6] мос ҳолда олиб борилган ва Ўзгидромет архив фондидаги ТМ-1 жадвалларидан олинган. Ҳудудлар манбада [20] келтирилган тартибда ўрганилган

Тадқиқот услубияти. Ишни бажаришда манбаларда [2, 12, 14] келтирилган ва уларда қўлланилган метеорологик ҳисоблашлар, географик умумлаштириш, математик статистика, график, корреляцион боғланишларни статистик баҳолаш, регрессион таҳлил усулларида ва уларни қайта ишлашда эса замонавий компьютер технологияларидан фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР

Маълумки, манбаларда қайд этилганидек, кузги буғдой ўсимлиги учун ўртача ҳаво ҳарорати 3°C дан юқори бўлганда ривожланиш бошланади [7, 10]. Шунга мувофиқ вегетация даврида метеорологик (ҳаво ҳарорати) катталиқдан фойдаланилади. Мисол сифатида, расмда кузги буғдой вегетация даврида ҳаво ҳароратининг ўртача, максимал ва минимал қийматларининг қиш ойларида ўзгариши келтирилган.

Расм. Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқадарё, Самарқанд ва Андижон вилоятларида ҳаво ҳароратининг 3°C дан ўтиши ва ўртача, максимал, минимал қийматларининг қиш ойларида ўзгариши

Расмдаги тренд чизигидан кўриниб турибдики, декабрь-февраль ойларида ҳаво ҳароратининг максимал қиймати – Қорақалпоғистон республикасида $+5,0^{\circ}\div-0,6^{\circ}\div-7,5^{\circ}\text{C}$, Қашқадарё вилоятида $+11,5^{\circ}\div+9,0^{\circ}\div+13,0^{\circ}\text{C}$, Самарқанд вилоятида $+9,5^{\circ}\div+7,0^{\circ}\div+11,5^{\circ}\text{C}$, Андижон вилоятида $+7,5^{\circ}\div+3,5^{\circ}\div+10,5^{\circ}\text{C}$, ўртача қиймати – Қорақалпоғистон республикасида $-1,0^{\circ}\div-4,0^{\circ}\div-0,0^{\circ}\text{C}$, Қашқадарё вилоятида $+5,5^{\circ}\div+4,0^{\circ}\div+7,0^{\circ}\text{C}$, Самарқанд вилоятида $+4,0^{\circ}\div+1,5^{\circ}\div+5,5^{\circ}\text{C}$, Андижон вилоятида $+2,5^{\circ}\div-0,6^{\circ}\div+4,8^{\circ}\text{C}$, минимал қиймати – Қорақалпоғистон республикасида $-5,0^{\circ}\div-7,0^{\circ}\div-5,0^{\circ}\text{C}$, Қашқадарё вилоятида $+2,0^{\circ}\div+0,0^{\circ}\div+2,5^{\circ}\text{C}$, Самарқанд вилоятида $-0,5^{\circ}\div-2,5^{\circ}\div+1,0^{\circ}\text{C}$, Андижон вилоятида $-0,5^{\circ}\div-4,0^{\circ}\div+0,5^{\circ}\text{C}$ ораликда ўзгариб туради.

Юқорида таъкидлаганимиздек, кузги буғдой ўсимлигининг вегетация даври экиш-кузда вегетациянинг тугаши (қишки тиним даври), вегетация қайта тикланиши-пишиб етилиш даврларига бўлинади. Донли экинларга агрометеорологик хизмат кўрсатишда айниқса қишки тиним даврида ҳаво ҳароратининг турли даражадан ўтиши кунлари сони (фоизларда) муҳим аҳамиятга эга. Мисол сифатида 1991-2020 йй. маълумотлари асосида вилоятларда кузги буғдойга агрометеорологик хизмат кўрсатишда фойдаланиладиган таянч станцияларда вегетация даврида ҳаво ҳароратининг

турли даражадан ўтиш кунлари (фоизда) нинг градацияси берилган (жадвал).

Жадвал

Ҳаво ҳароратининг турли даражадан ўтиш кунлари градацияси (%)

Ой-лар	Градация, %											
	-15°C	-15-10,1°C	10-5,1°C	-5-0,1°C	0+5°C	5,1+10°C	10,1+15°C	15,1+20°C	20,1+25°C	25,1+30°C	30,1+35°C	<35°C
Нукус												
IX						0,8	10,7	36,6	41,8	9,2	1,0	
X				0,9	5,9	28,4	37,7	23,4	3,5	0,1		
XI	0,4	1,4	5,7	14,9	34,4	32,8	8,7	1,6	0,1			
XII	2,4	6,2	16,9	35,2	33,0	6,1	0,2					
I	5,4	10,8	18,3	35,1	27,5	3,0						
II	3,3	6,3	12,4	33,7	33,8	8,8	1,4	0,2				
III			1,6	10,7	29,8	32,2	19,7	5,3	0,8			
IV					3,2	12,7	34,2	31,9	15,3	2,7		
V						1,1	3,2	24,6	45,6	23,9	1,6	
VI								2,1	19,1	54,8	23,9	0,1
Қарши												
IX						0,1	1,5	20,4	54,1	23,8	0,1	
X					0,7	8,6	31,7	43,4	15,3	0,4	0,0	
XI			0,4	1,9	16,5	35,1	34,7	9,9	1,6			
XII		0,4	1,3	13,9	39,3	33,7	10,4	1,1				
I	0,7	1,2	2,6	16,8	43,2	28,6	6,8	0,1				
II	0,3	1,1	2,4	11,1	28,2	37,8	17,0	2,1				
III				1,0	12,0	27,7	39,2	17,6	2,5			
IV					0,7	5,7	23,3	38,8	28,4	3,1		
V						0,1	2,6	15,1	43,5	37,2	1,6	
VI								0,4	8,9	56,4	34,2	0,1
Пайшанба												
IX					0,1	0,1	4,5	37,6	50,8	6,8		
X					1,5	14,5	42,9	35,8	5,3			
XI			0,4	3,2	21,2	43,6	26,7	4,8	0,2			
XII			3,1	16,2	47,5	28,8	4,3	0,1				
I	0,3	1,5	5,3	23,8	43,8	23,8	1,5					
II		1,4	3,3	17,3	33,8	36,4	7,5	0,3				
III				2,1	17,8	36,2	34,0	9,7	0,2			

IV					1,2	9,8	33,0	40,4	15,5	0,2		
V						0,8	4,1	31,9	51,5	11,6		
VI								2,1	29,3	64,5	4,0	
Янгийўл												
IX						0,2	5,5	35,7	50,5	8,0		
X				0,1	2,7	14,4	42,7	33,7	6,5			
XI			1,0	5,1	24,4	43,6	21,8	4,1				
XII		1,0	5,3	25,4	43,6	23,6	1,1					
I	0,3	2,0	8,5	26,4	44,5	17,8	0,4					
II	0,2	1,4	6,9	16,7	34,6	33,4	6,7	0,1				
III				2,3	15,8	35,6	33,2	12,3	0,8			
IV					1,5	8,6	29,2	43,6	16,6	0,6		
V						1,0	3,4	27,9	50,2	17,2	0,2	
VI							0,1	1,6	24,7	64,7	8,9	
Андижон												
IX							1,8	33,3	57,9	6,9		
X					0,3	13,8	47,8	34,8	3,2			
XI			0,2	4,0	28,3	47,7	18,2	1,6				
XII		0,6	1,8	26,9	60,7	9,9	0,2					
I		1,4	7,2	38,9	47,1	5,3						
II		0,4	4,1	16,9	50,2	26,1	2,3					
III			0,1	1,1	12,4	36,8	41,4	7,9	0,2	0,0		
IV					0,2	6,2	27,6	48,7	17,0	0,2		
V					0,1	0,2	3,1	24,9	58,3	13,3		
VI								1,5	27,0	67,8	3,7	

Жадвал таҳлили шуни кўрсатиб турибдики, ҳароратнинг турли даражадан ўтиш кунлари (фоизда) қуйидаги қийматларда ўзгариб туради: $-15,0^{\circ}\text{C}$ дан юқори кунларнинг энг катта миқдори Нукус кузатилган бўлса, Андижонда умуман кузатилмаган. $0,0+5^{\circ}\text{C}$ ораликда декабрьда Нукус - 33,0%, Қарши – 39,3%, Пайшанба – 47,5%, Янгийўл – 43,6%, Андижон – 60,7%; январьда Нукус – 27,5%, Қарши – 43,2%, Пайшанба – 43,7%, Янгийўл – 44,5%, Андижон – 47,1%; февральда Нукус – 33,8%, Қарши – 28,2%, Пайшанба – 33,8%, Янгийўл – 34,6%, Андижон – 50,2%. Умуман, шимолий ҳудудларида қишги тиним даври (декабрь-февраль) $0,0^{\circ}\text{C}$ юқори ҳароратлар куни (фоизда) 30,3-56,8%, жанубий ҳудудларида 79,6-85,1%, марказий вилоятларда – 62,7-80,7%, Фарғона

фодийсида – 52.4-74.8% ораликда ўзгариб туради. Жадвал маълумотлари асосида қишлоқ хўжалик экинларига агрометеорологик хизмат кўрсатишда фойдаланиш мумкин.

МУҲОКАМА

Келтирилган маълумотлар асосида ҳудуднинг агрометеорологик шароитларини баҳолаш, агротехник тадбирларни ўтказишда, қишлоқ хўжалик экинлари зараркунандалари ва касалликларига қарши курашишда, қишлоқ хўжалик экинларига агрометеорологик хизмат кўрсатиш ишларини олиб боришда ушбу маълумотлардан кенг фойдаланиш имконияларини кўриб чиқиш лозим.

ХУЛОСА

Республикамизда кузги буғдойни экишда ва етиштиришда агротехник тадбирлар ўтказишда биринчи навбатда об-ҳаво, агроиклим ва агрометеорологик шароитларини инобатга олган ҳолда олиб бориш зарур. Чунки мақбул об-ҳаво шароити тўғри келмаса қандай агротехник тадбирлар ўтказилмасин мўлжалланган ҳосилни етиштириб олиш мушкул кечади.

Республикамиз ҳудудларида кузги буғдойни қора совуқлардан ҳимоя қилиш ишларини ривожлантириш, фермерлар эса ўз ҳудудларида буғдой етиштиришда ҳароратнинг ўзгариш қийматлари ҳақида маълумотга эга бўлишлари шарт.

Умуман, Республика ҳудудларида декабрь-февраль ойларида ҳаво ҳароратининг максимал қийматлари $+5,0^{\circ}-+11,5^{\circ}\div-0,6^{\circ}+9,0^{\circ}\div+7,5^{\circ}+13,0^{\circ}\text{C}$, ўртача қийматлари $-1,0^{\circ}-+5,5^{\circ}\div-4,0^{\circ}+4,0^{\circ}\div0,0^{\circ}+7,0^{\circ}\text{C}$, минимал қийматлари $-5,0^{\circ}-+2,0^{\circ}\div-7,0^{\circ}+0,0^{\circ}\div-5,0^{\circ}+2,5^{\circ}\text{C}$ ораликда ўзгариб туради.

Республика бўйича декабрь-февраль ойларида ҳаво ҳароратининг $0,0^{\circ}\text{C}$ дан юқори кунлар декабрда – 39,2-84,5%, январда – 30,3-79,6%, февралда - 56,5-85,1% ни ташкил этади.

Ҳаво ҳароратининг кескин ўзгаришлари кузги буғдой ўсимлигининг қишки тиним даврини тўлиқ ўтказиш имкониятини бермайди.

АДАБИЁТЛАР КЎЙХАТИ

1. Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х. Рис, пшеница, хлопковое волокно по странам мира. г. Ташкент. НИГМИ 2005 г. -240 с.
2. Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х., Сафаров Э.Ю. Агрометеорологияда муносабатли тенгламаларни топишда математик статистикани қўллаш, ЭҲМ ва Географик ахборот тизимларидан фойдаланиш учун кўрсатма. –Тошкент. НИГМИ Ўзгидромет. -2009. -150 б.
3. Абдуллаев А.К., Сафаров Э.Ю., Холбаев Г.Х., Рўзиева М.Б., Утарбаева К.А. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун хавфли қора совуқ ходисаси ҳақида / Материалы Республиканской научно-практической конференции «Рациональное использование природных ресурсов южного Приаралья». Нукус-2012. – Б. 103-104.
4. Арипджанова Ф.А., Холбаев Г.Х., Эгамбердиев Х.Т. Фарғона станциясида метеорологик катталикларнинг ўзгариши. Фарғона водийсида атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг экологик хусусиятлари ва уларни оптималлаштириш республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Наманган. 2021. -Б. 72-76.
5. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А., Закиров Ш.С. Агроклиматические условия сельского хозяйства Узбекистана. –Ташкент: Мехнат, 1985.–160 с.(37)
6. Гидрометеорологик станция ва постларга йўриқнома. 11 нашр. Станция ва постларда агрометеорологик кузатувлар: 1 қисм. Асосий агрометеорологик кузатувлар. Тошкент, 2009. – 325 б.
7. Группер С.Р. Агрометеорологическая оценка продуктивности озимой пшеницы в Узбекистане. – Ташкент: САНИГМИ, 1998, - 156 с.
8. Курбанов Г., Умарова М. Особенности выращивания пшеницы // Сельское хозяйства Узбекистана. - 1999. - № 6. –С. 21-23.
9. Лавронов Г.А., Черный В.И. Осенне-зимнее изреживание зерновых культур на богарных землях Узбекистана и методы его определения и

исправления. -Ташкент: Узбекистан. 1969. -40 с.

10. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. –Л.: Гидрометеиздат. 1975. – 295 с.

11. Муминов Ф.А., Абдуллаев Х.М. Агроклиматические ресурсы Республики Узбекистан. Ташкент. САНИГМИ, 1997. – 178 с.

12. Руководящие указания ВМО по расчету климатических норм. Издание 2017 г., Женева. -21 с.

13. Синицина Н.И., Гольцберг И.А., Струнников Э.А. Агроклиматология. -Л.:Гидрометеиздат, 1973. -342 с.

14. Уланова Е.С. Забелин В.Н. Методы корреляционного и регрессионного анализа в агрометеорологии. - Л.: Гидрометеиздат, 1990. – 206 с.

15. Холбаев Г.Х., Абдуллаев А.К., Эгамбердиев Х.Т. Дунёда ва Ўзбекистонда буғдой етиштиришнинг ўзига хос хусусиятлари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 57-жилд, -2020. Тошкент. -117-121 б.

16. Холбаев Г.Х., Эргашева Ю., Эгамбердиева У.Т. Ўзбекистондаги суғориладиган ерларда буғдой етиштиришнинг ҳозирги ҳолати ҳақида қисқача таҳлил // Вестник КГУ им. Бердаха. № 1(55) Нукус. -2022. -Б.26-31.

17. Холбаев Г.Х., Эгамбердиев Х.Т., Қўзиев Ж.М., Махмудов Қ.М. Ўзбекистоннинг суғориладиган ҳудудларида ўртача ҳаво ҳароратининг турли даражалардан ўтиши. Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. №1, 2023. -20-32 б.

18. Холбаев Г.Х., Эгамбердиев Х.Т. Ўзбекистоннинг суғориладиган ҳудудларида тупроқ ҳароратининг турли даражадан ўтиши. Вестник КГУ им. Бердаха. № 2(60) 2023. -С.60-65.

19. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ, 2007. –132 с.

20. Ҳасанов И., Ғуломов П.Н., Қаюмов А. Ўзбекистон табиий географияси

(2-қисм). Ўқув қўлланма.-Т.: Университет, 2010. 14-25 бет.

21. Bannani F.K., Sharif T.A., Ben-Khalifa A.O.R. Estimation of monthly average solar radiation in Libya. *Theoretical and Applied Climatology*, 2006. volume83, -PP. 211–215.

22. Dana Magdalena Micu, Vlad Alexandru Amihaesei, Narcisa Milian&Sorin heval. Recent changes in temperature and precipitation indices in the Southern Carpathians, Romania (1961–2018). *Theoretical and Applied Climatology*. 2021.

URL: <https://link.springer.com/article/>

DOI -10.1007/s00704-021-03560-w

23. Kholbaev G. Kh, Abdullaev A.K. Change of meteorological values in the autumn of Republic of Karakalpakstan and Khorezm region. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*. Vol. 7, Issue 3, March 2020. –PP. 13123-13130.

24. Kholbaev G.Kh., Abdullaev A.K., Egamberdiev Kh.T., Ergasheva Yu.Kh. Phenological Phases and Thermal Mode of the Winter Wheat in the Irrigated Areas in the Fergana Region. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 05, 2020. –PP. 3833-3838.

25. Kholbaev G.Kh., Khadjaeva G. The air temperature changes in the irrigated areas of the republic of Karakalpakstan. *SJIF Impact Factor: 7.001 EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020*.

URL: <https://www.eprajournals.com>

DOI - 10.36713/epra2016 |

26. Kholbaev G.Kh., Abdullaev A.K., Egamberdiev Kh.T. The vegetation period of winter wheat in southern areas of the Republic of Uzbekistan. *Journal of critical reviews*. Vol 7, Issue 9, 2020. –PP. 122-125.

27. Kholbaev G, Egamberdiev Kh, Eshmirzaev D. The Monitoring of Changes in Meteorological Quantities in Different Periods. *Nature and Science*, 2023, 23(6):51-58].ISSN1545-0740(print); ISSN2375-7167(online).

URL: <http://www.sciencepub.net/nature> 07.

DOI -10.7537/marsnsj210623.07.

28. Kholbaev G., Egamberdiev Kh., Kuziev J., Kazakbaeva A., Eshmirzaev D., Kholbaeva K., Babajanova G. The Effect of Air Temperature and Relative Humidity to Winter Wheat Growth during Vegetation Period in Uzbekistan. *Nature and Science*. 2022; 20(4):47-55].

URL: <http://www.sciencepub.net/nature>. 6.

DOI -10.7537/marsnsj200422.06.

29. Kholbaev G., Egamberdiev Kh., Eshmirzaev D. The Monitoring of Changes in Meteorological Quantities in Different Periods. *Nature and Science*, 2023, 23(6):51-58]. ISSN1545-0740(print); ISSN2375-7167(online).

URL: <http://www.sciencepub.net/nature> 07.

DOI - 10.7537/marsnsj210623.07.

30. Mohammad Reza Kousari & Mohammad Amin Asadi Zarch. Minimum, maximum, and mean annual temperatures, relative humidity, and precipitation trends in arid and semi-arid regions of Iran. *Arabian Journal of Geosciences*. 2011. Volume 4, -PP. 907–914.

31. Yılmaz Akdi & Kamil Demirberk Ünlü. Periodicity in precipitation and temperature for monthly data of Turkey. *Theoretical and Applied Climatology*. Volume 143, 2021. -PP. 957–968.

URL: <https://link.springer.com/article/1>

DOI - 0.1007/s00704-020-03459-y.